

PREPARO E DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES: INTERLOCUÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA

DOI: 10.5281/zenodo.14500244

Vanilson de Sousa Martins¹

^{1,2,3}Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus
Paulistana
vs948340@gmail.com

Carlos Eduardo Rodrigues²
capau.2022120LQUI0059@aluno.ifpi.edu.br

Ronald Pereira de Sousa³
capau.2022120LQUI0105@aluno.ifpi.edu.br

Francisco Fernando Silveira⁴
⁴Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI – Campus
Paulistana). Mestre em Química pela Universidade Federal do Ceará-UFC.
fernando.silveira@ifpi.edu.br

Maraylla Inacio de Moraes⁵
⁵Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI – Campus
Paulistana). Doutora em Química pela UNESP.
maraylla.moraes@ifpi.edu.br

AT12: Ensino de Ciências Exatas.

Introdução: É sabido que o ensino de Química muitas vezes é baseado em metodologias que se limitam a transmitir os conteúdos. Nesse sentido, a utilização de abordagens baseadas na experimentação são alternativas viáveis e eficiente no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando ligar a teoria com a prática. **Objetivo:** Dessa forma, objetivou-se aplicar por meio da experimentação os conceitos de preparo e diluição de soluções. **Metodologia:** O trabalho foi realizado em uma turma do 2º Ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Piauí – Campus Paulistana com 29 alunos. A turma foi dividida em dois grupos, o primeiro grupo preparou uma solução de Cloreto de Cobalto (CoCl_2) e, depois, produziu outra solução por meio da diluição. O segundo grupo, utilizou-se do mesmo procedimento, mas utilizando o reagente Nitrato de Níquel ($\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$). Vale destacar que os alunos realizaram os cálculos para obter o valor da massa da respectiva solução, bem como, o volume necessário da solução estoque para a diluição. Posteriormente a prática, os alunos responderam a um questionário. **Resultados:** De acordo com os dados obtidos, ao ser questionados como eles avaliariam a relação entre a teoria e a prática na aula experimental, 96,5% dos discentes responderam que conseguiu compreender a teoria com a prática. Contudo, 3,5% respondeu que foi interessante essa interlocução entre teoria e a prática, mas faltaram mais explicações. Dessa forma, esses alunos viram a necessidade de aprofundar mais na abordagem dos conceitos e/ou na prática, assim, melhorando a compreensão da temática. Nesse contexto, os números mostram que a prática foi eficiente, uma vez que a maioria dos discentes conseguiram conectar os conceitos teóricos com a prática. **Conclusão:** Os resultados mostra que a metodologia empregada foi obtido bons resultados, uma vez que 96,5% dos alunos conseguiram entender os conceitos teóricos durante a execução da prática. Além disso, a aprendizagem através da experimentação promove a interação entre os alunos e o desenvolvimento do trabalho em equipe.

Palavras-chave: Ensino; Experimentação; Química.

Agradecimentos e financiamento

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Agradecemos à turma do 2º Informática e ao professor Fernando pela gentileza de ceder o espaço para a realização da atividade.